
OFICINAS DE ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO: UMA VIVÊNCIA EM SALA DE AULA NO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE

DOI: 10.5281/zenodo.15650850

Luciane Leal de Oliveira¹

¹IFFAR – Campus Panambi - RS

luciane.leal@iffarroupilha.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4390863877733871>

AT03: Métodos e Práticas de Ensino e Aprendizagem.

Introdução: No ensino médio profissionalizante as práticas de ensino e aprendizagem, juntamente com seus principais métodos tornam-se especialmente importantes quando os estudantes percebem a necessidade de se organizar melhor, principalmente no que diz respeito à administração do tempo e ao gerenciamento das horas dedicadas aos estudos e às outras atividades do cotidiano. Este trabalho começou a partir de uma demanda dos próprios alunos e da observação dos professores sobre carência de organização dos estudantes na rotina diária, incluindo o tempo dedicado aos estudos, às tarefas diárias, ao lazer, ao entretenimento ou aos cuidados pessoais. A partir daí buscou-se organizar uma Oficina que auxiliasse os estudantes a maximizarem seu aprendizado, gerindo melhor seu tempo, seus recursos e sua vida pessoal, tendo uma visão ampliada a respeito de seu próprio dia a dia. **Objetivo:** Identificar quais as principais necessidades dos alunos na administração do tempo escolar e pessoal, organizar cronogramas contemplando estes eventos, realizar uma visão ampla e abrangente sobre a totalidade do cotidiano da vida do escolar. **Metodologia:** Foram utilizadas aulas expositivas com projeção de slides e vídeos, além da confecção de um cronograma específico para cada aluno, particularizando a realidade individual discente. Ao final de cada oficina são ministrados questionários avaliativos que depois foram somados e quantificados, apurando-se assim a ponderação de cada aluno e o efeito que o trabalho teve como consequência. **Resultados:** Os resultados parciais das análises dos questionários avaliativos puderam trazer a repercussão parcial de que o aproveitamento das Oficinas foi satisfatório, tendo sido a oficina buscada pelos alunos inclusive nos Conselhos de Classe. **Conclusão:** O levantamento feito pelos questionários trouxe a resposta de que as oficinas tiveram bom proveito e rendimento por parte do grupo discente que soube utilizar com bom aproveitamento todos os recursos do trabalho feito junto as turmas. O vídeo utilizado no trabalho de conscientização trouxe uma boa exemplificação do que seja o bom gerenciamento de tempo e os exercícios práticos puderam trazer para a realidade

a rotina do estudante e suas principais dificuldades na administração desta.

Palavras-chave: Administração, Organização, Tempo.